

புறநானூறு காட்டும் இரவலர் நிலை

The State of Iravalar in Purananooru

மகாலட்சுமி.அ*, வெள்ளியங்கிரி.க*

*தமிழ்த்துறை, தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை அறிவியல் தமிழ்க்கல்லூரி,
பேரூர், கோவை.

Mahalakshmi.A*, Velliyangiri. K*

*Tamil Department, Thavathiru Santhalinga Adigalar Arts Science Tamil College,
Perur, Coimbatore.

ORCID ID : <https://orcid.org/0009-0000-5946-7818>

DOI: [10.5281/zenodo.15309034](https://doi.org/10.5281/zenodo.15309034)

Abstract

Sangam Literature helps us to know more about the living style, habitats and culture of Sangam Age People. Sangam Literature is classified as Pattum Thogaiyum. The Books which belongs to the category called 'Thogai' is a collection of songs sang by many poets. The collection of eight books contains six Agam books, two Puram books and one book which is a mixture Agam and Puram. Purananooru is one among the two puram books. It has four hundred songs about puram. Purananooru well explains about the Heroism, Fame, Donation, War of Sangam Age People. Hence it is known as the Treasury of Historical events. This article 'The State of Iravalar in Purananooru' describes about the Meaning of the word 'Iravalar', Nature of Iravalar, Poverty of Iravalar, Difficulties faced by Iravalar in their path, Request for the needs, Presents received by Iravalar.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்ககால மக்களின் வாழ்வியலை அறியப் பெரிதும் உதவுன சங்க இலக்கியங்கள். சங்க இலக்கியங்கள் என்பவை பாட்டும் தொகையும் எனப் பகுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் தொகை நூல்கள் என்பது பல்வேறு புலவர்களால் பாடப்பட்ட பாடல்களின் தொகுப்பாகும். அவை அக நூல்கள் ஆறு, புற நூல்கள் இரண்டு, அகமும் புறமும் கலந்த நூல் ஒன்று என்று எட்டு நூல்களைக் கொண்டு விளங்குகின்றன. புற நூல்கள் இரண்டனுள் ஒன்றாக விளங்குவது புறநானூறு. இஃது புறம் பற்றிய நானூறு பாடல்கள் கொண்டு சங்ககால மக்களின் வீரம், புகழ், கொடை, போர் முதலான செய்திகள் பலவற்றை அறிய

உதவும் வரலாற்றுப் பெட்டகமாக விளங்குகிறது. “புறநானூறு காட்டும் இரவலர்நிலை” என்னும் தலைப்பின் கீழ் இரவலர் என்னும் சொல் குறிக்கும் பொருள், இரவலரின் இயல்புகள், இரவலரின் வறுமை, செல்லும் வழியின் கொடுமை, வேண்டியது கேட்டல் , பெற்ற பரிசில்கள் போன்ற செய்திகளை விளக்குவதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

Key Words : Iravalar, Nature, Poverty, Difficulties, Needs, Present, Purananooru, Sangam Literature, இரவலர், இயல்பு, வறுமை, கொடுமை, வேண்டியது, பரிசில், புறநானூறு, சங்க இலக்கியம்.

முன்னுரை

இரந்து செல்வோர் இரவலர் எனப்படுகின்றனர். ‘இரவலன்’ என்பதற்கு ‘பரிசில் வேண்டி வருவோர்’ என்று மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி (மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி, பக்.143) பொருள் தருகிறது. வறுமையுற்ற பாணர், பொருநர், கூத்தர், விறலியர், புலவர் போன்றோர் தங்கள் வறுமையை தீர்க்கும் பொருட்டோ, விரும்பியதை பெறும் பொருட்டோ வேந்தர்கள், குறுநிலத்தலைவர்கள், வள்ளல்கள் போன்ற செல்வந்தர்களிடம் பரிசில் வேண்டி இரந்து சென்ற காரணத்தினால் அவர்கள் இரவலர் எனப்படுகின்றனர்.

இரவலரின் இயல்புகள்

புறநானூற்றில் இரவலர் தாம் வறுமையுற்ற காலத்தும் தங்கள் நிலையிலிருந்து மாறாத தன்மை கொண்டவர்களாகவும் தங்களுக்கென சில அறநெறிகளை வகுத்துக் கொண்டும் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். புரவலர்களைப் பாடி, பரிசில் பெறச் சென்ற போதும் ஈயென கேட்காது “சிறிய சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு” (திருக்குறள்-963) என்னும் வள்ளுவர் வாக்கிற்கேற்ப வறுமையுற்ற போதும் தங்கள் உயர்வு காத்தும் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதை(புறம்.154) புறநானூற்றின் நூற்று ஐம்பத்து நான்காம் பாடல் அறிவுறுத்துகிறது. புரவலர்களிடம் பரிசில் பெற வேண்டி பொய்யாக புகழ்ந்து பாடாது உண்மையை மட்டும் கூறும் தன்மையராகவும் இருந்துள்ளனர் என்பதை (புறம்.139) புறநானூற்றின் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாம் பாடல் அறிவுறுத்துகிறது. மேலும் பரிசில் வேண்டிச் சென்ற காலங்களில் “பண்பெனப் படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல்” (கலித்தொகை 133) என்னும் முறைமை அறியாத மன்னர்கள் உயர் செல்வம் கொண்டவர்களாக, மிகுதியான பொன்னைப் பரிசிலாக வழங்குபவர்களாக, அருகாமை நாட்டினராக இருப்பினும் அவர்களை விடுத்து, தங்கள் பாடு அறிந்து ஒழுவோர் சிறு மலையின் தலைவர்களாக இருப்பினும் அவர்களை நாடிச் சென்றுள்ளனர். இதனை,

“சீறார் மன்ன ராயினு மெம்வயிற்

பாடறிந் தொழுகும் பண்பி னாரே ” (புறம்.197, 13-14)

என்னும் புறநானூற்று பாடல் அடிகள் மூலம் அறியமுடிகிறது. அவ்வாறு முறைமையோடு

பெற்ற பரிசில்கள் சிறிதாக இருப்பினும் தனக்கென வைத்து கொள்ளாது மன்றம் என்னும் பொதுவிடத்தில் வைத்து தம் சுற்றத்தாரோடு கூடி “பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல்” (திருக்குறள்.322) என்னும் வள்ளுவர் வழியில் நின்று தாம் பெற்ற பரிசிலை ஏனையோருக்கும் பகுத்துக் கொடுத்து சிறந்த அறம் போற்றி வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதை

“குறுமுயற் கொழுஞ்சூடு கிழித்த வொக்கலொ

டிரத்தி நீடிய வகன்றலை மன்றத்துக்

கரப்பி லுள்ளமொடு வேண்டுமொழி பயிற்றி

அமலைக் கொழுஞ்சோ றார்ந்த பாணர்” (புறம். 34,11-14)

என்னும் புறநானூற்று பாடலடிகள் வழி அறியமுடிகிறது. இதன்மூலம் இரவலர் வறுமையில் உயர்வு காத்தல், முறைமை அறிந்து பொருள் பெறுதல், பொய் கூறாது இருத்தல், பகுத்துண்டு வாழ்தல் போன்ற இயல்பினராக வாழ்ந்துள்ளனர் என்பது அறியவருகிறது.

இரவலரின் வறுமை

மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகள் என்பவை மூன்று. அவை உணவு, உடை, உறைவிடம். மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளில் முதன்மையானது உணவு. மனித உடலானது அவ்வுணவால் ஆனது. இதனை “உண்டி முதற்றே யுணவின் பிண்டம்” (புறம்.18) என்கிறது புறநானூறு. அத்தகைய உணவின்றி இரவலர்கள் பலநாட்கள் இருந்துள்ளனர். கடும்பசியினால் உடல் மெலிந்து வயிற்றில் கோடுகளோடு காணப்பட்டுள்ளனர். இதனை,

“ பசிதினத் திரங்கிய கசிவுடை யாக்கை

அவிழ்புகு வறியா தாகலின் வாடிய

நெறிகொள் வரிக்குடர்” (புறம்.160,4-6)

என்னும் பெருஞ்சித்திரனார் பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம்.

மனிதர்களுக்கு உணவினை அடுத்து அடிப்படைத் தேவையாக அமைவது உடை. அத்தகைய உடை ஒருநாள் உடுத்திய பின் மறுநாள் உடுத்த வேறு உடையில்லாததால் இரவலர்கள் பலநாட்கள் ஒரே உடையை உடுத்தியுள்ளனர். அவ்வாறு உடுத்தியதால் அவ்வாடைகளில் பல கிழிசல்கள் ஏற்பட்டன. அக்கிழிசல்களைப் பல முறை தைத்துப் பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். தூய்மை செய்யப்படாத ஆடைகளில் அழுக்கு மற்றும் பிசுபிசுப்புத்தன்மைகாரணமாக பேன்கள் (சீலைப்பேன்)தோன்றும். அவை அழுக்குகளை உணவாக உட்கொண்டு வாழ்வன. எனவே, அவர்களின் ஆடைகளில் காணப்படும் நீங்காத அழுக்கு காரணமாக பேன்கள் தங்கி முட்டைகள் (ஈர்) இட்டுள்ளன. அவை

தன் ஈர்கூட்டங்களோடு சேர்ந்து இரவலரின் ஆடையிலுள்ள தையல் இடுக்குகளைப் பற்றிக் கொண்டு நீங்காது தரும் துன்பத்தை அவர்கள் பகை என்று கூறியுள்ளதை

“இழைவலந்த பஃறுன்னத்

திடைப்புரைப்பற்றிப் பிணிவிடாஅ

ஈர்க்குழாத்தோ டிறைகூர்ந்த

பேளற்பகையென வொன்றென்கோ ” (புறம். 136, 2-5)

என்னும் புறநானூற்றுப் அடிகள் மூலம் அறியமுடிகிறது. மேலும் பொருள் இல்லாத காரணத்தால் உணவு சமைக்கும் அடுக்களையைப் பலநாட்கள் பயன்படுத்தாது வைத்துள்ளனர். அவ்விடத்தில் ஒளி மற்றும் வெம்மை இல்லாததை அறிந்த நாய் ஒன்று தங்கி குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது. தற்போது உணவற்றுப் போனதால் குட்டிகளுக்கு பால் ஊட்ட இயலாது வற்றிய முலையோடு இருந்த பாணன் வீட்டு நாயின் நிலையை

“கறவாப் பால் முலை கவர்தல் நோனாது

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென அட்டில் ” (சிறு. 31-33)

என்னும் சிறுபாணாற்றுப்படை பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன. இச்செய்தியை,

“ஆடுநனி மறந்த கோடுய ரடுப்பின்

ஆம்பி பூப்பத் தேம்புபசி யுழவாப் ” (புறம்.164,1-2)

என்னும் புறநானூற்று பாடல் உறுதி செய்கிறது. இரவலரின் வீட்டிலுள்ள அடுக்களைப் பலநாட்களாக சமைக்காது போனதால், அடுப்பு அதன் தொழில் சமைத்தல் என்பதை மறந்து போனது. நிழல் மற்றும் ஈரப்பதம் நிறைந்த இடங்களில் விளையும் காளான் அவ்விடத்தே முளைத்துள்ளது. இவ்வாறு பரிசில் வேண்டிச் செல்லும் இரவலர்கள் தங்கள் உணவு, உடை, உறைவிடம் போன்றவற்றில் ஏற்பட்ட துன்பங்களை புரவலர்களுக்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளனர்.

செல்லும் வழியின் கொடுமை

இரவலர்கள் தங்கள் வறுமையைத் தீர்க்கும் பொருட்டு புரவலர்களைத் தேடிச் செல்வர். அவ்வாறு செல்லுமிடத்து வறுமை தீரும் வரை நிலம் விட்டு நிலம் சென்று கொண்டிருப்பர். பாணர், விறலியர் போன்றோர் தாம் செல்லுமிடங்களுக்குத் தங்கள் இசைக்கருவிகளையும் சுமந்து செல்வது வழக்கம். அச்சமைகளை நெடுந்தொலைவிற்குத் தோல்களில் சுமந்து வந்ததால் இளையோரின் தோல்களில் தழும்புகள் தோன்றியுள்ளன என்பதை “சுவலமுந்தப் பலகாய” (புறம்.139) என்னும் புறநானூற்றுப் பாடல் அடி விளக்கியுள்ளது. மேலும் நெடுந்தொலைவு நடந்து வந்ததால் மென்மையான அடிகளை உடைய விறலியரின் பாதங்களில் ஏற்பட்ட வருத்தத்தை “அடிவருந்த நெடிதேறிய”

(புறம்.139) என்னும் புறநானூற்றுப் பாடலடியால் அறியமுடிகிறது. வெப்பம் மிகுந்த சுரத்தின்கண் ஆரலைக் கள்வர்கள் வாழ்வர். அவர்களது தொழில் வழியில் செல்வோரின் பொருட்களைப் கவர்தல். அவர்கள் அவ்வழியில் செல்லும் இரவலரின் வறுமைநிலை அறிந்த போதும் 'இருப்பதை கொடு' என்று அவர்களது பொருட்களைக் குரங்குகள் போல் பறித்து சென்றுள்ளனர். இதனை தங்களுக்கு உள்ள பகைகளில் ஒன்றாய் இரவலர்கள் தெரியப்படுத்தியுள்ளதை,

” அன்னதன்மையு மறிந்தீயார்

நின்னதுதாவென நிலைதளர

மரம்பிறங்கிய நளிச்சிலம்பிற்

குரங்கன்னபுன் குறுங்கூளியர் ” (புறம்.136,10-13)

என்னும் பாடலிகள் மூலம் அறியமுடிகிறது. இவ்வாறு செல்லும் வழியிடத்தே வெப்பம், சுமை மற்றும் ஆரலைக் கள்வர்கள் போன்ற இன்னல்களால் இரவலர்களின் வருத்தம் மிகுந்துள்ள செய்தியைப் புறநானூற்றுப் பாடல்கள் பதிவுசெய்துள்ளன.

வேண்டியது கேட்டல்

இரவலர்கள் பரிசில் வேண்டிச் செல்லும்பொழுது தங்கள் வறுமை நிலை கூறி அதனை தீர்க்குமாறு புரவலரை வேண்டுவர். சிலர் புரவலரைப் புகழ்ந்து பாடி, அவர் மனம் மகிழ்ந்து தரும் பொருட்களைப் பெற்றுத் திரும்புவர். இரவலர் சிலர் இன்ன பொருள் தருவாயாக என்று வேண்டிப் பெறுதலும் உண்டு. அவ்வாறு இரவல் வேண்டிச் சென்ற ஒளவையார், நாஞ்சில் வள்ளுவன் என்னும் தலைவனிடம் படப்பையில் பறித்த கீரைகளோடு சமைக்க அரிசி வேண்டியுள்ளார். அத்தலைவன் களிறு வழங்கி சிறப்பித்துள்ளான். அவ்வாறு அரிசி கேட்டமைக்கு களிறு வழங்கிய அவனது வரிசையறியா கொடைமடத்தை வியந்து கூறியுள்ளார் என்பதை (புறம்.140) புறநானூற்றின் நூற்று நாற்பதாம் பாடல் விளக்கியுள்ளது. மேலும், இரவல் பெறுவோர் மன்னனை அவையில் கண்டு தங்கள் நிலையைக் கூறி பரிசில் வேண்டுவது வழக்கம். ஆனால் தம் சுற்றத்தாரின் பசித்துன்ப மிகுதி காரணமாக இருநிலமும் போர் புரிவதற்கு முன் தன் வறுமையை தீர்க்குமாறு வேண்டியுள்ளனர். இதனை,

“ இருநில மிளிர்ந்திசி னாஅங் கொருநாள்

அருஞ்சமம் வருகுவ தாயின்

வருந்தலு முண்டென் பைதலங் கடும்பே ” (புறம்.139, 13-15)

என்னும் புறநானூற்று பாடலடிகள் மூலம் அறியமுடிகிறது. இரவலர்கள், புரவலர்களிடம் விரும்பியவற்றை வேண்டியுள்ளனர் என்னும் செய்திகள் புலப்படுகின்றன. அவ்வாறு வேண்டும் பொழுதும் தங்கள் வறுமையை தீர்ப்பதையே நோக்கமாகக் கொண்டு,

வேண்டியதற்கு மிகுதியான பொருள் கிடைப்பினும் அவ்வாறு வழங்கிய புரவலனின் வரிசையறியாத் தன்மையைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ள செய்திகளையும் அறியமுடிகிறது.

பரிசில்கள்

இரவல் வேண்டிச் செல்வோர் பல்வேறு பொருட்களைப் பரிசிலாகப் பெற்றுள்ளனர். செல்வம் மிக்க தலைவர்கள் “இரந்தோர்க் கீவது முடையோர் கடனே” (நறுந்தொகை 58) என்னும் அறக்கருத்திற்கேற்ப வறுமையினால் குடல் வாடி, உணவு மறந்து வந்த இரவர்கள் குளிரும்படி பொன்னாலான கலங்களில் மணமுள்ள தாளிப்புகள் சேர்த்த நெய்யுடன் கூடிய சோறு படைத்துள்ளனர். சிலர் தன்னைப் பாடிப் புகழ்ந்த இரவலருக்கு தான் வேட்டையாடிய மானின் கொழுப்பு மிக்க இறைச்சியும், பசுவின் நெய்யைக் காய்ச்சியது போன்ற அடர்ந்த கல்லையும் தந்து பசியைப் போக்கியபின் தன் மலையிடத்தே விளைந்த பல் மணிகளையும் பரிசாக வழங்கியுள்ளனர். இதனை,

“ தானுயிர் செகுத்த மானிணப் புழுக்கோ

டானுருக் கன்ன வேரியை நல்கி ” (புறம். 152, 26-27)

என்னும் அடிகள் வழி அறியமுடிகிறது. உணவுப்பொருட்களோடு பிற பொருட்களையும் பரிசிலாக பெற்றுள்ளனர் என்பதை,

“ பாணன் சூடிய பசும்பொற் றாமரை

மாணிழை விறலி மாலையொடு விளங்கக்

கடும்பரி நெடுந்தேர் பூட்டுவிட் டசைஇ ” (புறம். 141,1-3)

என்னும் அடிகள் மூலம் இரவலர்கள் பொன்னாலான அணிகள், தேர், குதிரை, யானை போன்ற பல்வேறு பொருட்களை பரிசிலாகப் பெற்றுள்ளனர் என்ற செய்தியைத் தெரிவித்துக்கொள்ள முடிகிறது.

முடிவுரை

சங்ககால மக்கள், மன்னர்கள், மறவர்கள், இரவலர்கள் போன்றோரின் புறம் சார்ந்த வாழ்வியலை உணர்த்தும் புறநானூற்றின் வழி வறுமையினால் இரவலர்கள் எதிர்கொண்ட துன்பங்கள், புரவலர்களை காணச் சென்ற வழியின் இடர்பாடுகள், தேவைப்படுவனவற்றை வேண்டிப் பெறுதல், பெற்ற பரிசில்கள் போன்றவற்றை அறியமுடிகிறது. பாணர்களின் வாழ்வியல் வறுமை மிகுந்து இருந்ததைச் சங்க இலக்கியங்கள் அவர்கள் வீட்டின் அடுப்பில் நாய் தூங்கிய நிலை, காளான் முளைத்திருந்த நிலை ஆகியவற்றை எடுத்துக் கூறுவதன் மூலம் அறியமுடிகின்றது. எவ்வளவு வறுமையுடன் இருப்பினும் இரவலர்கள் தங்களை மதித்து முறையறிந்து ஈவோரிடமே சென்றுள்ளனர். மிகுந்த பொருள் கிடைக்கும் என்பதற்காக மதியாதாரிடம் இரந்து நிற்காத மேன்மையான வாழ்வியலை இரவலர்கள் கடை பிடித்தனர் என்பது

போற்றத்தக்க பண்பாக அமைந்துள்ளது.

1. புறநானூறு , சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், திருநெல்வேலி-6, நான்காம் பதிப்பு, ஜூலை 1960.
2. சிறுபாணாற்றுப்படை , சாரதா பதிப்பகம், சென்னை-14, மூன்றாம் பதிப்பு, 2014.
3. திருக்குறள் , மனோரா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-1, முதல் பதிப்பு, 2009.
4. நல்வழி நறுந்தொகை, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை-14, பதினொன்றாம் பதிப்பு, 2018
5. மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை-4, ஐந்தாம் பதிப்பு, மே 2024.
6. கலித்தொகை, சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை-18, ஐந்தாம் பதிப்பு, மார்ச்சு 1958.

References

1. Purananooru, Saiva Sidhantha Noorpadhippu Kazhagam, Tirunelveli-6, 4th Edition, July 1960.
2. Sirupanaatrappadai, Saradha Padhipagam, Chennai-14, 3rd Edition, 2014.
3. Thirukkural, Manora Publication, Chennai-1, 1st Edition, 2009.
4. Nalvazhi Narunthogai, Saradha Padhipagam, Chennai-14, 11th Edition, 2018
5. Meiyappan Tamil Dictionary, Manivasagar Padhipagam, Chennai-4, 5th Edition, May 2024.
6. Kalithogai, Saiva Sidhantha Noorpadhipu kazhakagam, Chennai-1, 5th Edition, May 1958.

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

மகாலட்சுமி.அ, வெள்ளியங்கிரி.க, “புறநானூறு காட்டும் இரவலர் நிலை”
புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 5, இதழ் 2, ஏப்ரல் 2025, பக். 17-23

Cite this Article in English

Mahalakshmi.A, Velliyangiri. K, “The State of Iravalar in Purananooru”
Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.5 Issue 2, April 2025, pp. 17-23